

DAVLAT BOSHQARUVI SOHASIDA KORRUPSIYAVIY OMILLAR

Jumanov Jamshidbek

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

Davlat boshqaruvi huquqi yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15671755>

Annotatsiya: Mazkur tezisda davlat boshqaruvi tizimidagi korrupsiyaviy omillar tahlil qilinadi. Davlat boshqaruvida korrupsiya nafaqat ishonchni pasaytiruvchi, balki samaradorlikni kamaytiruvchi muhim xavf omili hisoblanadi. Ushbu omillar – normativ-huquqiy hujjatlarning noaniqligi, nazorat tizimining sustligi, byurokratiya, mansabdor shaxslarning javobgarligi zaifligi, manfaatlar to'qnashuvi kabi holatlar orqali yuzaga keladi. Maqolada ushbu omillarning ildizlari, ularning davlat xizmatining turli bosqichlaridagi ta'siri, xalqaro tajribalar va statistik ma'lumotlar asosida yoritiladi. Shuningdek, korrupsiyaviy omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: davlat boshqaruvi, korrupsiyaviy omillar, byurokratiya, manfaatlar to'qnashuvi, nazorat mexanizmlari, davlat xizmati, huquqiy bo'shliqlar, korrupsiyaga qarshi siyosat, institutsional islohotlar, samaradorlik.

Kirish. Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurashishda birinchi galda hal etilishi lozim bo'lgan masalalardan biri korrupsiyaviy omillarni aniqlash hamda korrupsiya bo'yicha tushunchalarni oydinlashtirib olish hisoblanadi. Tadqiqotlarda hamda adabiyotlarda korrupsiyaviy omillarni asosan korrupsiyaning paydo bo'lishi bilan bog'lashadi. Biroq biz bu fikrdan yiroqmiz. Korrupsiyaviy omillar nafaqat korrupsiyaning paydo bo'lishiga, ayni paytda uning rivojlanishi va mavjudligini saqlab qolishi uchun ham xizmat qiladi.

Korrupsiya murakkab, sohalar va tarmoqlararo supermegaxarakterga bo'lganligi sababli uning omillari ham xuddi shunday xarakterga ega hisoblanadi. Ammo shunday bo'lsada unga nisbatan polifonik yondashuv kuchli. Bu esa korrupsiya va korrupsiyaviy omillarga nisbatan substansional yondashuv orbitasidan uzoqlashishga sabab bo'lmoqda. Shu o'rinda korrupsiyaviy omillar va korrupsiyaning bir-biriga nisbati qanday, ulardan qay biri birlamchi va qay biri ikkilamchi degan masalani ham aniqlashtirib olishimiz maqsadga muvofiq. Agarda korrupsiyaviy omillar bo'lmasa korrupsiya ham bo'lmaydi degan nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak unda korrupsiyaviy omillar birlamchi bo'ladi. Agarda korrupsiyani qanday tushunish kerakligi nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, unda korrupsiya birlamchi bo'lib qoladi. Masalan biz korrupsiyani faqat jinoyat, boringki, huquqbuzarlik sifatida tushunadigan bo'lsak, unda korrupsiyaning mohiyati ham huquqbuzarliklarga xos mazmunda bo'ladi. Xususan O'zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 24-fevraldagi 2-MH-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Normativ-huquqiy hujjatlar va ular loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasini o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizomda korrupsiya huquqbuzarlik sifatida tushunilgan hamda shu asosda korrupsiyaviy omil ham huquqbuzarlik tushunchasiga mos tarzda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etish imkoniyatini yaratadigan, korrupsiyani yuzaga keltiradigan huquqiy normalar sifatida talqin etilgan¹.

Asosiy qism. Tahlillar va o'rganishlar korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligi ko'p jihatdan ushbu tushunchaning qanday anglanishi va uning amaliyotda qanchalik o'z ifodasini

¹ Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 24 февралдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низоми тасдиқлаш ҳақида”ги 2-мҳ-сон буйруғи // <https://lex.uz>.

topishiga bog'liqligini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda o'zbek leksikonida korrupsiya asosan "pora" sifatida tushuniladi. "Pora" so'zi forschadan olingan bo'lib, o'zbek tilida "mayda pul", "chaqa", "xayr sadaqa" singari ma'nolarni anglatgan holda biror ishni noqonuniy hal qilib berganlik uchun mansabdor shaxsga beriladigan yoki berilgan narsa (pul) sifatida tushunilgan.

J. Shirinov ham tanish-bilish yo'li bilan o'z yaqinlarini lavozimga tayinlash, davlat funksiyalarini amalga oshirishda manfaatlar to'qnashuvi, muayyan masalani hal etishda qimmat baho sovg'alar berish va olish, davlat xizmatchisining biznesga noqonuniy "rahnamolik" qilishi, mansabini suiiste'mol qilgan holda fuqarolarda huquqini talab qilish istagini yo'qotish, boshqaruvda hiyla-nayrang (saylovlarni soxtalashtirish, ayrim guruh manfaati yo'lida adolatsiz qaror qabul qilish), sudning mustaqilligiga daxl qilish, sun'iy tanqislikni vujudga keltirish, siyosatchilarning xalqqa "yaxshi kishi bo'lib ko'rinishi" uchun o'z mavqeidan foydalangan holda qonunga xilof ravishda davlat xizmatlarini ko'rsatishi kabilar korrupsiya hisoblanishi, ammo milliy qonunchiligimizda korrupsiyaviy jinoyatlarning toifalari aniq emasligi, ko'pincha, pora berish va pora olish va shukabi boshqa jinoyatlarni korrupsiyaviy jinoyat deb hisoblanayotganligini ta'kidlaydi². "Ijtimoiy fikr" respublika jamoatchilik fikrini o'rganish Markazi tomonidan o'tkazilgan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida jamoatchilik fikri" mavzusidagi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat respondentlar korrupsiyani "poraxo'rlik, pora olish va/yoki pora berish" (47,3%) deb tushungan bo'lsa, yana qolgan qismi esa korrupsiyani "o'z manfaati yo'lidagi qonunga xilof, noqonuniy harakatlar" (27,2%) hamda "ijtimoiy xatti-harakatning axloq qoidalariga xilof turi" (12,2%) deb hisoblashini ma'lum qilgan³. Bu shuni anglatadiki, ijtimoiy ongda korrupsiya juda tor mazmunda asosan pora, ya'ni pora berish va pora olish sifatida tushunilgan. Bu o'z navbatida boshqa korrupsiyaviy omillarning e'tibordan chetda qolishiga olib kelgan. Masalan bugungi kunda qonunchiligimizda korrupsiyaviy huquqbuzarliklar uchun ma'muriy va intizomiy javobgarlikning rivojlanmaganligi ham buning dalilidir.

Shu bilan birga bugungi kunda qonunchiligimizda "nepotizm" tushunchasining mavjud emasligi ham korrupsiyaga qarshi kurashishda muhim masalalardan biri bo'lgan qarindosh-urug'chilikning oldini olish mexanizmining to'la shakllanmay qolishiga olib kelgan. Shu sababli "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunda "nepotizm - qarindosh urug'chilik" tushunchasiga ta'rif berish va qonun hujjatlarida nepotizm - qarindosh urug'chilikning oldini olish bo'yicha maxsus mexanizmlar belgilash lozim.

Korrupsiya qanchalik teran va chuqur anglanar ekan unga qarshi kurashish masalalarini ham shunchalik samarali belgilash mumkin. Masalan Jinoyat kodeksining 121-moddasida ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etganlik uchun jinoiy javobgarlik bo'lib mazkur jinoyat jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar turkumiga kiradi. Biroq rivojlangan davlatlarda esa hokimiyat vakolatlaridan foydalangan holda ayolning jinsiy aloqada bo'lishini talab qilish korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sextortion, deb baholanadi va Transparency International

² J. Shirinov. Korrupsiyaga qarshi kurashishd aparlamentning roli // <https://uacd.uz/index.php/journal/article/view/54/55>

³ Коррупция ҳолати ва омиллари тўғрисида жамоатчилик фикри ўрганилди (1-қисм) // <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/04/17/korruptsiya-holati-va-omillari-togrisida-zhamoatchilik-fikri-organildi-1-maqola>.

tashkiloti har yili 8-mart arafasida “jinsiy xizmatlarni talab qilish” (yoki ingl. sextortion) holatlari bo‘yicha xalqaro hisobotini e‘lon qiladi⁴.

AQSHlik tadqiqotchi Brigitte Zimmerman ham o‘z tadqiqotlarida korrupsiyaga qarshi kurashishda fuqarolarning ishtirokini o‘rganar ekan korrupsiyaga qarshi kurashishda ishtirok etish istagi fuqarolar tomonidan korrupsiyaning turli shakllarini qanday qabul qilishlari, ularning ijtimoiy muhitida, madaniy an‘analarida qanday baholashlariga bevosita bog‘liqligi to‘g‘risida muhim ilmiy natijalarni qayt etgan⁵.

Shunday qilib, korrupsiyaga qarshi kurashish uni qanday tushunishga jiddiy bog‘liq (masalan davlat xizmatlarini ko‘rsatishda qo‘shimcha xizmat ko‘rsatish evaziga haq olish ayrim hollarda xizmatini pulga ayriboshlash sifatida tushunilib korrupsiya sifatida baholanmasligi mumkinligi⁶). Bu tushunish mentalitet va qonunlarda o‘z ifodasini topadi. Eng muhimi mentalitet va qonunlarda korrupsiya bir xil tushunilishi kerak. Bordi-yu qonunlarda korrupsiya keng tushunilganligi bilan mentalitetda va ijtimoiy ongda keng tushunilmasa unda bu qonunlarning samarali ishlashi dargumon. Ko‘plab ekspertlar ham korrupsiyaviy omillar milliy mentalitet va urf-odatlar bilan bog‘liqligini ta’kidlashadi⁷.

Bugungi kunda korrupsiyani vujudga keltiruvchi omillar turli rakurslardan o‘rganilgan va o‘rganilmoqda. Ilmiy-nazariy jihatdan korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi nafaqat huquqiy fanlarning, ayni chog‘da boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlarning ham muhim mavzularidan biri hisoblanadi. Shu sababli, iqtisodiyot, siyosatshunoslik, falsafa, sotsiologiya, pedagogika, psixologiya kabi fanlar doirasida ham korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qator tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi bitta fan doirasida ancha keng mavzu hisoblanadi. Bu borada V.N. Lopatinning “Korrupsiyaga qarshi kurashish – nafaqat jinoyat huquqining muammosi, balki umum yuridik, ijtimoiy va siyosiy muammo hisoblanadi” degan fikriga⁸ to‘liq qo‘shilish mumkin. Shuning uchun ham davlat va huquq nazariyasi, ma’muriy huquq, fuqarolik huquqi, jinoyat huquqi, kriminologiya fanlari doirasida korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari alohida tadqiqot sifatida o‘rganiladi.

Korrupsiya emperik jihatdan ham tarmoqlararo (sohalararo) xususiyatga ega. Shu sababli bu borada uyg‘un nuqtalarni topish muhim. Masalan, “Ijtimoiy fikr” respublika jamoatchilik fikrini o‘rganish Markazi tomonidan o‘tkazilgan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida jamoatchilik fikri” mavzusidagi ijtimoiy so‘rov natijalariga ko‘ra, “Sizning fikringizcha, mamlakatimizda davlat va jamiyat hayotining qanday sohaları korrupsiyaga eng ko‘p duchor etilgan?” degan savolga ta’lim tizimida (38,4%), sog‘liqni saqlash sohasida (35,3%), ishga joylashishda (22,6%), huquqni muhofaza qiluvchi organlarda (12,1%), soliq

⁴ «Вымогательства сексуальных услуг» (или сексторши от англ. sextortion) // <https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/vymogatelstvo-seksualnykh-uslug-ostaetsya-beznakazannym-vo-vsem-mire-doklad-transparency-international>.

⁵ Brigitte Zimmerman. Transparency, Sanctioning Capacity, and Corruption Displacement: Multi-Method Evidence from Local Government in Malawi // https://escholarship.org/content/qt0q7490dw/qt0q7490dw_noSplash_fa8dfb5f2ac45b81d761ede4a2adc372.pdf.

⁶ Юсупов Ю. Особенности национальной коррупции, или как победить чиновничий «бизнес» в Узбекистане // <https://kun.uz/ru/news/2019/01/26/osobennosti-natsionalnoy-korrupsii-ili-kak-pobedit-chinovnichiy-biznes-v-uzbekistane>.

⁷ Урф-одатларимиз коррупция учун ниқоб бўляпти // <https://kun.uz/news/2022/03/20/urf-odatlarimiz-korrupsiya-uchun-niqob-bolyapti-ekspert-bilan-suhbat>.

⁸ Лопатин В.Н. О системном подходе в антикоррупционной политике / В.Н. Лопатин // Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 23.

organlarida (6,9%), sud tizimida (6,1%), hokimliklar (6,1%), ijtimoiy ta'minot (3,6%), savdo tizimida (2,3%), bojxona (2,1%), kommunal xizmatlar (1,6%), boshqa sohalar (13,5%), aytishim qiyin (26,6%) deb javob berishgan⁹.

Zamonaviy davlat boshqaruvi har bir jamiyatda siyosiy barqarorlik, iqtisodiy taraqqiyot va fuqarolarning farovon hayot kechirishining poydevoridir. Biroq, davlat boshqaruvi tizimida uchraydigan korrupsiya bu poydevorni ichidan emiruvchi xavfli omil hisoblanadi. Bugungi kunda korrupsiya faqat jinoyat emas, balki boshqaruv madaniyati, institutsional islohotlar va fuqarolik ongiga daxldor murakkab ijtimoiy hodisaga aylangan. Shu sababli, davlat boshqaruvi va korrupsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni nazariy va huquqiy jihatdan tahlil qilish, bu illatga qarshi kurashishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega.

Davlat boshqaruvi — bu davlat tomonidan fuqarolar, xo'jalik yurituvchi subyektlar va boshqa jamoaviy tuzilmalar faoliyatiga rahbarlik qilish, ularni tartibga solish va nazorat qilish faoliyatidir. Uning asosiy tamoyillari: qonun ustuvorligi, javobgarlik, shaffoflik, samaradorlik va fuqarolarga xizmat ko'rsatishdir. Korrupsiya esa — bu mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini shaxsiy manfaat yo'lida suiiste'mol qilish, rasmiy vakolatni norasmiy daromad manbaiga aylantirish holatlaridir. Korrupsiya ko'rinishlari orasida pora olish, tanish-bilishchilik, qarindoshlik asosida kadrlar tanlovi, davlat xaridlarida suiiste'mol holatlari, vakolatlarni o'z foydasiga qo'llash kabilarni sanab o'tish mumkin.

Korrupsiya davlat boshqaruvining har bir bo'g'iniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, u davlatning asosiy vazifasi bo'lgan xizmat ko'rsatish va jamiyat ehtiyojlariga javob berish mexanizmini buzadi. Shuningdek, korrupsiya huquqiy tizimga ishonchsizlikni oshiradi, iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi, ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi. Davlat boshqaruvi tizimi qanchalik markazlashgan va yopiq bo'lsa, unda korrupsiya xavfi shunchalik yuqori bo'ladi. Aksincha, shaffof, fuqarolik nazorati ostidagi va ochiq davlat boshqaruvi tizimi korrupsiya uchun tabiiy to'siq bo'lib xizmat qiladi.

Amerikalik olim **Susan Rose-Ackerman** korrupsiyani "institutsional kamchiliklar natijasi" deb hisoblaydi. Unga ko'ra, korrupsiya eng ko'p erkin bo'lmagan, nazorat mexanizmlari zaif va siyosiy tanlov cheklangan tizimlarda uchraydi. Rose-Ackerman davlat boshqaruvida korrupsiyani kamaytirish uchun hukumat faoliyatini shaffof qilish, axborotga ochiqlik va javobgarlikni oshirish kerakligini ta'kidlaydi¹⁰. Bu nazariya shuni ko'rsatadiki, korrupsiya faqatgina odamlarning halolligi bilan emas, balki tizimning qanday ishlashi bilan ham bog'liq. Agar tizimda ochiqlik bo'lsa, odamlar yomon ish qilishdan cho'chidi. Shu sababli davlat boshqaruvida halollikni ta'minlash uchun, faqat jazoga emas, balki nazorat va ochiqlikka ham e'tibor qaratish zarur.

Yana bir amerikalik siyosatshunos **Douglass North** korrupsiyani iqtisodiy institutlarning noto'g'ri ishlashi natijasi deb baholaydi¹¹. Northning tahliliga ko'ra, davlat tashkilotlari "qo'llab-quvvatlanadigan" va "raqobatdosh" institutlar bo'lmasa, korrupsiya yirik

⁹ Коррупция ҳолати ва омиллари тўғрисида жамоатчилик фикри ўрганилди (1-қисм) // <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/04/17/korrupsiya-holati-va-omillari-togrisida-zhamoatchilik-fikri-organildi-1-maqola>.

¹⁰ Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/corruption-and-government/94925B501D79FA0357060F5489DE2F1F>

¹¹ North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>

muammoga aylanadi. Qonunlar qanchalik ideal bo'lmasin, agar ularni bajaradigan mexanizm ishlamasa, bu qonunlar faqat qog'ozda qoladi. Neo-institutsional yondashuv amaliy hayotga juda yaqin. Chunki korrupsiya ko'pincha huquqiy mexanizmlar mavjud bo'lsa-da, ularning ishlamasligi sababli sodir bo'ladi. Masalan, prokuror, auditor, sudya kabi muhim organlar mustaqil bo'lmasa, korrupsiya erkin tarqaladi.

Garvard universiteti professori **Jozef Samuel Nye** korrupsiyani davlat boshqaruvida shaxsiy manfaatni ko'zlab rasmiy vazifalarni buzish' sifatida ta'riflaydi¹². U korrupsiyani tahlil qilishda iqtisodiy manfaatlar va siyosiy tizimning rivojlanish darajasini e'tiborga oladi. Nye fikricha, ba'zi rivojlanayotgan davlatlarda korrupsiya qisqa muddatda ma'lum "yog'lash" rolini o'ynab, tizimni harakatlantiradi, biroq uzoq muddatda bu halokatlidir. Bu nazariya korrupsiyani ijobiy deb emas, balki vaqtinchalik adaptatsiya mexanizmi deb ko'radi.

Tadqiqotchi **Kaufmann** davlat boshqaruvi sifatini oltita indikator orqali baholaydi: siyosiy barqarorlik, hukumat sifati, qonun ustuvorligi, javobgarlik, nazorat sifati va **korrupsiya** ustidan nazorat¹³. Olim korrupsiyani boshqaruvning eng zaif bo'g'inlari sifatida ko'radi va unga qarshi kurashda global ko'rsatkichlarni taqdim etadi. Kaufmannning yondashuvi zamonaviy tahliliy va statistik metodlarga asoslanib, korrupsiyani raqamlar bilan o'lchashga harakat qiladi. Bu xalqaro qiyos uchun juda qulay.

Rossiyalik olim **Vladimir Rimskiy** korrupsiyani "shaxsiy sadoqat va norasmiy aloqalar orqali hokimiyat resurslarini boshqarish" sifatida tushuntiradi. Bu yondashuvda davlat xodimi o'z xizmat vazifasini ijro etayotganda, shaxsiy manfaatlar va tanish-bilish munosabatlarini birinchi o'ringa qo'yadi¹⁴. Ushbu yondashuv postsovet jamiyatlariga juda mos keladi, chunki ayrim tuzumlarda do'stlik, qarindoshlik yoki "tanishlik" rasmiy tartibdan ustun bo'lib qolgan. Davlat boshqaruvida bu esa korrupsiyaga olib keladi, chunki qarindoshlar va tanishlar o'zaro kelishib, qonunni chetlab o'tishga urinadilar.

Avvalo, Vladimir Rimskiy korrupsiyani shunchaki jinoyat emas, balki ijtimoiy institut sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, Rossiya jamiyatida korrupsiya normal holat sifatida qaralaydi va shu sababli mansabdor shaxslar uchun pora olish ijtimoiy maqbul xatti-harakatga aylanib qoladi. Rimskiy ushbu muammoning ildizini norasmiy munosabatlar – ya'ni tanish-bilishchilik, qarindoshlik, xizmat evaziga xizmat kabi aloqalarning ustuvorligida ko'radi. Bunday holatlarda qonun va adolat emas, balki shaxsiy sadoqat va "mahalliy kelishuvlar" ustunlik qiladi.

Mikhail Krasnov esa masalaga konstitutsiyaviy nuqtai nazardan yondashadi. U korrupsiyani huquqiy tizimdagi muvozanat buzilishi bilan bog'laydi¹⁵. Ya'ni, agar sud, parlament va ijroiya hokimiyati o'rtasida real muvozanat bo'lmasa, bu korrupsiyaning rivojlanishiga olib keladi. Krasnov davlat boshqaruvida korrupsiyani cheklash uchun konstitutsiyaviy tuzumni mustahkamlash, sud hokimiyatini mustaqil qilish va fuqarolarning huquqiy ongini oshirish zarur deb hisoblaydi.

¹² Nye, J. S. (1967). Corruption and Political Development A Cost-Benefit Analysis. American Political Science Review, 61, 417-427. — References — Scientific Research Publishing. (2022). Scirp.org. <https://doi.org/10.2307/1953254>

¹³ Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008 (World Bank Policy Research Working Paper No. 4978). Washington DC: World Bank..

¹⁴ Римский, В. Л. (2001). *Коррупция как социальный институт в России*. Институт социологии РАН. <https://www.disscat.com/content/korrupsiya-kak-sotsialnoe-yavlenie-sotsiologicheskii-analiz>

¹⁵ Краснов, М. (2004). *Конституционное государство и коррупция: правовые противоречия*. Журнал Конституционное правосудие, №3.

Korrupsiyani davlat xodimining fuqarolarga xizmat ko'rsatish vazifasini tijoratga aylantirib yuborishi deb ta'riflaydi. Unga ko'ra, korrupsiyaning oldini olish uchun davlat xizmatchilarining mehnat sharoitlarini yaxshilash, axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash va doimiy monitoring tizimini joriy etish kerak. Korrupsiyaning ildizini xodimning ichki motivatsiyasida va tashqi sharoitida ko'radi. Agar davlat xodimi halol ishlashi uchun rag'bat bo'lmasa, yoki faoliyati ustidan nazorat bo'lmasa, u korrupsiyaga yo'l qo'yadi. Shuning uchun davlat boshqaruvida ijtimoiy himoya, ma'naviy tarbiya va samimiy monitoring tizimi birgalikda bo'lishi zarur.

Xulosa. Demak, davlat boshqaruvi va korrupsiya o'rtasidagi bog'liqlik chuqur va murakkab. Xorijiy olimlar tizimdagi ochiqlik va javobgarlikni, postsovet olimlari esa norasmiy munosabatlarni muammo markaziga qo'ysa, o'zbek olimlari davlat xodimining axloqiy va moddiy holatini muhim deb biladi. Bu yondashuvlar bir-birini to'ldiradi. Ularni inobatga olgan holda, samarali davlat boshqaruvini tashkil etish mumkin bo'ladi.

Davlat boshqaruvi va korrupsiya o'rtasidagi bog'liqlik bir-birini o'zaro kuchaytiruvchi yoki zaiflashtiruvchi omillardir. Agar davlat boshqaruvi tizimi ochiq, shaffof, hisobdor va samarali bo'lsa, korrupsiya kamayadi. Aksincha, nazorat mexanizmlari sust, fuqarolar ovozi eshitilmaydigan, siyosiy ixtiyoriyat haddan ortiq markazlashgan tizimda korrupsiya o'sadi. Shuning uchun, korrupsiyaga qarshi kurashish faqat jazolash yoki qonun qabul qilish bilan emas, balki butun boshqaruv tizimini yangilash, modernizatsiya qilish, madaniyat va axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash orqali amalga oshirilishi lozim. Davlat xizmatchilarining mas'uliyatini oshirish, fuqarolik nazoratini kuchaytirish, Ommaviy-axborot vositalari erkinligi, axborot ochiqligi va ijtimoiy tarmoqlardagi faollik – bularning barchasi korrupsiyaga qarshi kurashda hal qiluvchi omillardir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 24 февралдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2-мх-сон буйруғи // <https://lex.uz>.
2. J. Shirinov. Korrupsiyaga qarshi kurashishda parlamentning roli // <https://uacd.uz/index.php/journal/article/view/54/55>
3. Коррупция ҳолати ва омиллари тўғрисида жамоатчилик фикри ўрганилди (1-қисм) // <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/04/17/korrupsiya-holati-va-omillari-togrisida-zhamoatchilik-fikri-organildi-1-maqola>.
4. «Вымогательства сексуальных услуг» (или сексторшн от англ. sextortion) // <https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/vymogatelstvo-seksualnykh-uslug-ostaetsya-beznakazannym-vo-vsem-mire-doklad-transparency-international>.
5. Brigitte Zimmerman. Transparency, Sanctioning Capacity, and Corruption Displacement: Multi-Method Evidence from Local Government in Malawi // https://escholarship.org/content/qt0q7490dw/qt0q7490dw_noSplash_fa8dfb5f2ac45b81d761ede4a2adc372.pdf.

6. Юсупов Ю. Особенности национальной коррупции, или как победить чиновничий «бизнес» в Узбекистане // <https://kun.uz/ru/news/2019/01/26/osobennosti-natsionalnoy-korrupsiy-ili-kak-pobedit-chinovnichiy-biznes-v-uzbekistane>.
7. Урф-одатларимиз коррупция учун ниқоб бўляпти // <https://kun.uz/news/2022/03/20/urf-odatlarimiz-korrupsiya-uchun-niqob-bolyapti-ekspert-bilan-suhbat>.
8. Лопатин В.Н. О системном подходе в антикоррупционной политике / В.Н. Лопатин // Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 23.
9. Коррупция ҳолати ва омиллари тўғрисида жамоатчилик фикри ўрганилди (1-қисм) // <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/04/17/korrupsiya-holati-va-omillari-togrisida-zhamoatchilik-fikri-organildi-1-maqola>.
10. Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/corruption-and-government/94925B501D79FA0357060F5489DE2F1F>
11. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
12. Nye, J. S. (1967). Corruption and Political Development A Cost-Benefit Analysis. American Political Science Review, 61, 417-427. — References — Scientific Research Publishing. (2022). Scirp.org. <https://doi.org/10.2307/1953254>
13. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008 (World Bank Policy Research Working Paper No. 4978). Washington DC: World Bank..
14. Римский, В. Л. (2001). Коррупция как социальный институт в России. Институт социологии РАН. <https://www.dissercat.com/content/korrupsiya-kak-sotsialnoe-yavlenie-sotsiologicheskii-analiz>
15. Краснов, М. (2004). Конституционное государство и коррупция: правовые противоречия. Журнал Конституционное правосудие, №3.